

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишеревич ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

Суннатов Воҳид Тошмуродович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга
 қарши курашиш кафедраси дотцент вазифасини бажарувчи,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 Orcid: 0000-0001-7084-555X
 E-mail: sunnatovv@mail.ru

ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ

For citation: Sunnatov Vohid Toshmurodovich. THE SOCIAL NEED TO CRIMINAL LIABILITY FOR MEDIATING BRIBERY. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 66-73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243482>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Порахўрлик жиноятлари давлат бошқаруви органлари нормал фаолиятига таҳдид солувчи жиноятлардан бўлиб, бу турдаги жиноятлар қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашга путур етказиш масалалари. Шунингдек, порахўрлик жиноятлари жамиятда коррупциянинг илдиз отишига олиб келади. Порахўрлик жиноятлари асосан шахсан ёки воситачилар орқали мулкӣ наф кўриш ва, авваламбор, мулкӣ хусусиятга эга имтиёзларни қўлга киритишга йўналтирилган ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатларни кўзлаб содир этилади. Яъни барча коррупция жиноятларининг субъектив томони тўғри қасднинг, аксарият жиноятлар – ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатдорликнинг мавжудлиги билан тавсифланади. Қонун ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатдорликнинг мавжудлигини порахўрликнинг барча таркибларига нисбатан мажбурий белги эканлигини бевосита кўрсатган бўлмаса-да, мазкур ЖК 210-212-моддалари диспозицияларининг мазмунини мантиқий талқин қилишдан келиб чиқадиган масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: Порахўрлик, давлат бошқаруви органлари, воситачи, ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатдорлик, мансабдор шахслар, коррупция жиноятлари, манфаатлар тўқнашуви, ижтимоий хавфлилик, жиноят.

Суннатов Воҳид Тошмуродович,
 Исполняющий обязанности доцента кафедры уголовного права,
 криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
 государственного юридического университета,
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 Orcid: 0000-0001-7084-555X
 E-mail: sunnatovv@mail.ru

СОЦИАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье взяточничество относится к числу преступлений, угрожающих нормальному функционированию органов государственного управления, и к данным видам преступлений относятся вопросы подрыва законности и правоприменения. Также взяточничество приводит к укоренению коррупции в обществе. Взятничество в основном совершается лично или через посредников из корыстных или иных интересов, направленных на получение материальной выгоды и, прежде всего, выгоды материального характера. То есть субъективная сторона всех коррупционных преступлений характеризуется наличием правильного умысла, а большинство преступлений - наличием злого умысла или иного интереса. Хотя в законе прямо не указано, что наличие корыстной или иной заинтересованности является обязательным признаком для всех признаков взяточничества, но уточнены вопросы, вытекающие из логического толкования положений статей 210-212 ГК.

Ключевые слова: Взятничество, органы государственного управления, посредничество, предвзятость или иная заинтересованность, должностные лица, коррупционные преступления, конфликт интересов, общественная опасность, преступление.

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,

Acting Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,

Doctor of Philosophy in Law

Orcid: 0000-0001-7084-555X

E-mail: sunnatovv@mail.ru

THE SOCIAL NEED TO CRIMINAL LIABILITY FOR MEDIATING BRIBERY

ANNOTATION

In this article, bribery crimes are one of the crimes that threaten the normal functioning of state administration bodies, and these types of crimes are the issues of undermining the legality and law enforcement. Also, bribery crimes lead to the rooting of corruption in society. Bribery crimes are mainly committed personally or through intermediaries for selfish or other interests aimed at obtaining material benefits and, above all, benefits of a material nature. That is, the subjective side of all corruption crimes is characterized by the presence of the right intention, and most crimes by the presence of malice or other interests. Although the law does not directly indicate that the presence of greed or other interest is a mandatory sign for all elements of bribery, the issues arising from the logical interpretation of the provisions of Articles 210-212 of the Civil Code have been clarified.

Keywords: Bribery, public administration bodies, intermediary, bias or other interest, officials, corruption crimes, conflict of interest, social danger, crime.

Порахўрлик жиноятлари давлат бошқаруви органлари нормал фаолиятига таҳдид солувчи жиноятлардан бўлиб, бу турдаги жиноятлар қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашга путур етказди. Шунингдек, порахўрлик жиноятлари жамиятда коррупциянинг илдииз отишига олиб келади.

Порахўрлик жиноятлари асосан шахсан ёки воситачилар орқали мулкый наф кўриш ва авваламбор, мулкый хусусиятга эга имтиёзларни қўлга киритишга йўналтирилган ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатларни кўзлаб содир этилади. Яъни барча коррупция жиноятларининг субъектив томони тўғри қасднинг, аксарият жиноятлар – ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатдорликнинг мавжудлиги билан тавсифланади. Қонун ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатдорликнинг мавжудлигини порахўрликнинг барча таркибларига нисбатан мажбурий

белги эканлигини бевосита кўрсатган бўлмаса-да, мазкур ЖК 210-212-моддалари диспозицияларининг мазмунини мантикий талқин қилишдан келиб чиқади.

Коррупциявий жиноятларнинг белгилари ва уларнинг таҳлили ўз-ўзидан унинг ижтимоий хавфлилиги, айблилиги ва жиноят қонунида тақиқланганлик даражасини кўрсатиши мумкин. Айнан шундай фикрни Ю.И.Ляпунов асослаб, жиноий жавобгарликнинг асоси бўлиб, жиноят таркиби ва унинг зарурий белгилари сифатида қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги, ҳуқуққа хилофлиги ва қонунда тақиқланганлиги бўлиши мумкин, дейди. Биз бу фикрни асосли деб ҳисоблаймиз, чунки мазкур ёндашув жиноят ҳуқуқи назарияси, суд амалиёти талабларига ва қонун мазмунига мос келади.

Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг ижтимоий хавфлилиги даражаси ҳокимият раҳбарлик курсида ўтирган шахсларнинг ўз манфаатлари йўлида ҳокимиятнинг жамият манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган фаолиятига тегишли даражада таъсир ўтказишида, шунингдек, жамият ҳаётининг муҳим масалалари бўйича қарор қабул қилиш асосан коррупция манфаатлари ёки коррупциячиларни яшириш, измига солишда намоён бўлади. Бу эса тўғридан-тўғри давлат бюджетининг киримлари ва миллий товарлар ишлаб чиқариш ҳажмининг камайишига олиб келади. Бундан ташқари, бу турдаги порахўрлик жиноятлари хуфёна иқтисодни кенгайтиради, рақобатдорликка эришиш имкониятини барбод қилади.

Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг ижтимоий хавфлилиги давлатни бозор муносабатларининг тўғри қондасига риоя қилишни таъминлаш имкониятидан маҳрум қилади. Бу эса бозор муносабати бошқаруви ҳамда давлатнинг бу соҳада иш олиб боришига салбий таъсир кўрсатади. Мулкдорларнинг мулкни хусусийлаштириш ва банкротликдан чиқишда самарага эришишда ҳам порахўрликнинг бошқа шакллари қатори ушбу турдаги жиноят ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Бюджет воситаларининг тежамсиз харажатлари натижасида бюджет тенглигини кучайтиради. Порахўрлик жиноятларининг кенг тарқалганлиги нафақат ташқи, балки ички инвестицияни жалб қилиш имкониятидан маҳрум қилади, натижада, давлатнинг ривожланиш имкониятларини чеклаб қўяди.

Пора олиш-беришда воситачилик қилиш:

- жамиятнинг маънавий асосларига путур етказди, давлат ҳокимиятини халқ олдида обрўсизлантиради;

- ўсиб келаётган ёш авлод онгини заҳарлайди, ҳаёт қаллоб-лигу фирромликдан иборат экан, деган фикрни вужудга келтиради;

- ижтимоий адолатга бўлган ишончни сўндиради, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилишига олиб келади;

- халқаро ҳамжамиятда давлат тўғрисида салбий тасаввурни юзага келтиради;

- уюшган жиноятчиликнинг давлат хизмати фаолиятига кириб боришига олиб келади;

- юқори мансабдор шахсларнинг аралашуви натижасида одил судлов тизими издан чиқади;

- демократик қадриятлар қарор топиб бораётган шароитда давлат амалдорлари томонидан мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш ҳоллари ҳокимият обрўсига путур етказди;

- амалга оширилаётган жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация қилиш жараёнларини сусайтиради;

- иқтисодиётнинг ривожланиши ва мустақамланишига салбий таъсир кўрсатади, чунки мамлакатдаги коррупция даражаси сиёсий омилгина бўлиб қолмасдан, балки қарзлар бериш, чет эл инвестицияларини амалга ошириш шартлари ва ҳоказоларга таъсир кўрсатувчи муҳим иқтисодий омил ҳисобланади;

- пора олиш-беришда воситачилик қилиш бошқа кўпгина салбий ижтимоий ҳодисалар сингари, ўзининг кенг илдиз отишига замин яратади – у бўлғуси ижти-моий-иқтисодий ва сиёсий тартибга салбий таъсир кўрсатади, бунда порахўрлик жиноятлари қанча чуқур илдиз отган бўлса, унга қарши кураш ва унинг оқибатларини бартараф этиш шунча қийинлашади.

Ижтимоий хавфлилиги жиноятнинг моддий белгиси бўлса, унинг формал белгиси – ҳуқуққа хилофлиги ҳисобланади. Ҳуқуққа хилофлиги ижтимоий хавфли қилмишнинг жиноят қонуни билан тақиқланганлигини ифодалайди.

Таъкидлаб ўтиш лозимки, пора олиш-беришда воситачилик қилиш ижтимоий ҳодиса сифатида жамият ҳаётида мавжуд бўлади. К.Байболов, Л.Сыдыкова ва А.Сыдыковлар ҳам пора олиш-беришда воситачилик қилиш ижтимоий ҳодиса сифатида давлат мансабдор шахсининг ўзининг расмий мавқеи ва бошқа имкониятларидан ҳар қандай шаклдаги манфаат ва афзаллик олиши, шунингдек, жисмоний ва юридик шахсларга манфаат ва афзаллик беришига кўмаклашиш билан тавсифланишини билдиришган[1]. Социологик нуқтаи назардан, пора олиш-беришда воситачилик қилиш девиант хулқ-атвор сифатида баҳоланади.

Профессор Г.Н.Борзенковнинг фикрича, пора олиш-беришда воситачилик қилиш – бу “мансабдор шахсларнинг ғаразли мақсадларда хизмат вазифаларидан фойдаланишдан келиб чиқадиган бошқарув аппаратининг емирилиши сабабидир[2]. Ушбу таърифда муаллиф коррупциянинг умумий салбий жиҳатидан келиб чиқиб баҳо берган.

Б.В.Волженкин ҳам пора олиш-беришда воситачилик қилишни кенг маънода давлат ва жамиятнинг бошқарув аппаратини издан чиқарувчи, ҳокимиятнинг ахлоқий бузилишида, мансабдор шахсларнинг ўзларининг хизмат мавқееларидан ғаразли мақсадларда шахсий манфаатларида фойдаланишига олиб келувчи ҳодиса деб баҳолайди[3].

Ўзбекистонлик аксарият ҳуқуқшунос олимлар орасида: “Порахўрлик, хусусан пора олиш-беришда воситачилик қилиш – мансабдор шахслар томонидан уларга берилган ҳуқуқлар ва ҳокимият ваколатларидан шахсий бойлик орттириш учун фойдаланишда ифодаланувчи сиёсат ёки давлат бошқаруви соҳасидаги жиноий фаолият”[4], деган нуқтаи назар кенг тарқалган.

Юқорида келтирилган фикрлар порахўрлик жиноятлари, жумладан пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятининг нақадар ижтимоий хавфлилигини кўрсатади.

Шу сабабдан ҳам унга қарши жиноят-ҳуқуқий воситалар ёрдамида курашиш жамият ва давлат олдидаги устувор вазифалардан бири саналади. Демократик ислохотларни чуқурлаштиришнинг бугунги шароитида коррупцияга қарши муросасиз кураш давлат ва жамият олдидаги муҳим вазифалардан бири саналади. Уни амалга ошириш мустаҳкам ҳуқуқий асос ва самарали механизм жорий этилишини талаб этади. Мазкур иллатга қарши курашишни жаҳон талаблари асосида ташкил этиш мақсадида мамлакатимизда 2008 йилда БМТнинг 2003 йил

13 октябрдаги “Коррупцияга қарши” Конвенцияси ратификация қилинди. Шунингдек, 2010 йил март ойида Ўзбекистон Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти доирасида қабул қилинган коррупцияга қарши курашнинг Истанбул режасига (2003 йил 10 сентябрь) қўшилди. Бундан ташқари коррупцияга қарши курашишга оид нормаларни ўзида камраб олган 100 дан ортиқ қонун ҳужжатлари қабул қилинди.

Коррупцияга қарши муросасиз кураш ва унинг мустаҳкам ҳуқуқий асосини яратиш мақсадида 2017 йил 3 январдаги ЎРҚ-419-сонли “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни[5] қабул қилинди. Ушбу қонунни амалга ошириш, унда назарда тутилган мақсад ва вазифаларни рўёбга чиқариш йўлида 2017 йил 2 февралда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

ПҚ–2752-сон Қарори[6] қабул қилиниб, унда 2017-2018 йилларга мўлжалланган коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат Дастури, Коррупцияга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия таркиби ва Низоми тасдиқланди. Унга кўра 43 кишидан иборат комиссиянинг шахсий таркиби Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори комиссия раиси сифатида қайд этилган.

Таъкидлаш лозимки, “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилингунига қадар “коррупция” тушунчаси қонун ҳужжатларида келтирилмаган, шунингдек, жиноят қонун ҳужжатлари нуқтаи назаридан айтганда моҳиятига кўра порахўрлик жиноятлари коррупцияга оид жиноятлар сифатида эътироф этилган эди.

Пора олиш, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш ўзаро боғлиқ ва ўзаро бир-бирини келтириб чиқаради. Уларнинг таркибларида ўзлари мустақил жиноятлар бўлишига қарамасдан, бу жиноятлар ҳар бирининг характери ва ижтимоий хавфлилик даражасига жиддий тарзда таъсир этадиган бир қанча ўзига хос хусусиятлар мавжуд.

Пора бериш, пора олиш-беришда воситачилик қилиш ва пора олиш айнан битта объектга қарши, яъни ҳокимият, бошқарув органлари ва жамоат бирлашмаларининг нормал тўғри ишлашига қарши қаратилгандир. Лекин пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш содир этилганида тажовуз қилиш пора олишда бўлганидек, ичкарида эмас, балки ташқарида юз беради. Шунинг учун ҳам кўриб чиқиладиган жиноятлар нисбатан унча хавфли эмас. Давлат ва жамоат ташкилотлари аппаратининг тўғри фаолиятини бузиб, бу шахслар пора олувчи (мансабдор шахс)нинг хатти-ҳаракатлари орқали давлат ва жамоат ташкилотлари аппарати обрўсига путур етказадилар. Бир қанча ҳолларда бу пора берувчи ташаббуси билан юз беради.

Суд амалиётини ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, жиноятларнинг учдан бир қисми пора берувчи ташаббуси билан содир этилиб, уларнинг

71% ҳолларида қонунга ҳилоф равишда наф кўриш ёки жавобгарликдан бўйин товлаш мақсадлари кўзланган.

XX асрдаги жиноят ҳуқуқига оид адабиётларда пора бериш иштирокчилиқнинг оддий тури ҳисобланади, деган нуқтаи-назарга биз қўшилолмаимиз. Маълумки, иштирокчилиқнинг асосий турлари - жиноят содир этишга далолатчилиқ қилиш ва унинг содир этилишига ёрдамлашишдир.

Пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятининг бевосита объекти давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг нормал фаолиятини амалга ошириш соҳасида вужудга келадиган ижтимоий муносабатлардир.

Пора олиш-беришда воситачилик қилиш жинояти объектив томондан пора олиш ёки бериш хусусидаги келишувга эришишга қаратилган фаолият, шунингдек манфаатдор шахсларнинг топши-риғи билан порани бевосита бериш ҳаракатларида ифодаланади.

Бундан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш мумкинки, воситачилик икки шаклда намоён бўлади:

- пора олиш-бериш тўғрисидаги келишувга эришишга қаратилган фаолият;
- пора предметини бевосита бериш.

Пора олиш-бериш ҳақидаги келишувга эришишга қаратилган фаолият деганда, шундай фаолият тушунилиши лозимки, унда воситачи пора берувчи ва пора олувчи шахс ўртасида боғловчи ролида намоён бўлади (масалан, келишув шартларини етказиш, уларнинг учрашуви учун хона тақдим этиш, келишувга эришиш ёки уни амалга оширишдаги тўсиқларни бартараф этиш ва бошқ.).

Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг иккинчи шакли манфаатдор шахс топшириғи билан пора предметини бевосита беришда ифодаланади.

Пора олиш-беришда воситачилик қилиш жинояти пора предме-тининг ҳеч бўлмаганда бир қисми пора олувчи томонидан олинган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Тахмин қилинаётган пора олинмаса, воситачининг ҳаракатлари пора олиш-беришда воситачилик қилишга суиқасд сифатида квалификация қилинади.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, пора олиш-беришни ташкил этувчи, бунга йўналтирилган турли хил фаолият юритувчи ёки бўл-маса пора олиш-беришда ёрдамчи бўлган ва бир вақтнинг ўзида воситачилик ҳаракатларини бажарган шахс пора олиш-беришда иштирокчиликда жавобгар бўлади. Бу ўринда иштирокчининг ҳаракатини тавсифлаш масаласи у кимнинг манфаатини, ким томонидан ва кимнинг – пора берувчинингми ёки олувчининг ташаббуси билан ҳаракат қилганидан келиб чиқиб, унинг қасди нимага қаратилганлигини ҳисобга олган ҳолда ҳал қилиш лозим бўлади. Бундай ҳолларда унинг ҳаракатларини қўшимча равишда Жиноят кодекси-нинг 212-моддаси билан квалификация қилиш талаб қилинмайди.

Амалиётда кўпинча воситачи пора берувчини пора олувчи билан боғловчи шахс бўлиб, уларни таништиришга ва пора олиш-бериш тўғрисидаги келишувга эришишга кўмаклашади. Одатда, мансабдор шахс пора берувчини, пора берувчи эса мансабдор шахсни билади. Лекин пора берувчи бевосита пора олувчи билан учрашмаган ёки улар бир-бирини умуман билмаган ҳамда пора бериш тўғрисидаги келишув, шунингдек, пора берилишининг ўзи ҳам воситачи орқали амалга ошириладиган ҳоллар ҳам учрайди, бу ҳолларда воситачи жиноятни содир этиш ва яширишда жуда муҳим ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Аммо, айтилганлар пора олиш-беришда воситачилик қилиш билан бирга пора бериш ёки олишга ёрдамлашиш ҳам бўлиши мумкинлигини истисно этмайди. Шу муносабат билан пора олиш-беришда воситачиликни пора олиш ёки беришда иштирокчиликдан фарқлаш керак.

Пора олиш-беришда воситачиликнинг хусусияти, авваламбор, шундан иборатки, субъект бир вақтнинг ўзида икки жиноят содир этишига: пора беришга ва пора олишга кўмаклашади. Пора икки асосий субъект (пора берувчи ва пора олувчи) ўртасида боғловчи бўлган ҳисобланиб, у улар ўртасида келишувга эришишга ва унинг амалга оширилишига кўмаклашади.

Пора олиш-беришдаги воситачидан фарқли ўлароқ пора бериш ёки олишдаги ёрдамчи фақат пора берувчи ёки пора олувчи билан боғланади.

Демак, воситачиликнинг биринчи асосий белгиси – порахўрликнинг иккала субъектлари билан боғлиқлиги. Порахўрликнинг ташкилотчиси, шунингдек, далолатчиси айни вақтда воситачилик вазифаларини ҳам бажариши мумкин. Масалан, порани топшириш. Лекин унинг жинояти бу билан чекланмайди. Далолатчи тегишлича пора берувчи ёки пора олувчини жиноятга бошлайди.

Порахўрликнинг ташкилотчиси, одатда, иккала жиноят субъектлари билан боғланган бўлади. Лекин воситачилардан фарқли ўлароқ у пора берувчини ва пора олувчини уларнинг ташаббуси билан эмас, балки ўз ташаббуси билан таништиради. Шундай қилиб, пора олиш-беришда воситачиликнинг иккинчи фарқ қиладиган белгиси шундан иборатки, воситачи ўз ташаббуси билан эмас, балки пора берувчи ёки пора олувчининг ташаббуси (илтимоси ёки топшириғи) билан ҳаракат қилади. Бундан ташқари, воситачи пора берувчининг манфаатларида пора эвазига қилмишлар содир этилишига эришиб, унга кўмаклашади.

Ўзбекистон Республикаси Олий судди Пленумининг 1999-йил

24-сентябрдаги “Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорида тушунтирилганидек, порани бериш ёки олишни ташкилаштирувчи бунга йўналтирилган турли хил фаолият юритувчи ёки олишда ёрдамчи бўлган ва бир вақтнинг ўзида воситачилик ҳаракатларини бажарган шахс пора бериш ёки олишда иштирокчиликда жавобгар бўлади.

Ҳақ эвазига пора олиш-беришда воситачилик қилиш ҳам ЖКнинг

212-моддасининг объектив томонини ташкил қилади.

Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг ҳақ эвазига содир қилинишида воситачи бундай воситачиликдан моддий манфаатдор бўлади. Фуқаролик-хуқуқий нуқтаи назардан қаралганда, келишувлар ҳақ бараварига ва текинга тузилиши мумкин. Ҳақ бараварига тузиладиган келишувлар бир тараф топширган мулкни, қилган хизмати эвазига пул ёки мулк билан ҳақ олади. Текинга тузиладиган келишувда эса бир тараф бошқа бир тараф фойдасига ҳақ олмай, бирор-бир мулкни топшириш, бирор ишни бажариши мумкин.

Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг субъектив томони айбдорда тўғри қасд мавжудлигини назарда тутиб, унинг мазмуни билан бу жиноят объектив томонининг юқорида кўриб чиқилган белгилар қамраб олинади [7-10]. Воситачи амал қиладиган мотив ва мақсадлар турли хил, башарти, воситачи “хизмат ҳақи” олса, ғаразли бўлиши мумкин. Хизмат ҳақи ҳисобланадиган предметлар пора олиш-беришдагидек эътироф этилади. Бунда моддий тусдаги предметлар ҳам пора олувчи ҳам пора берувчи, ҳам иккала тараф томонидан топширилиши мумкин. Яна бир қарра таъкидлаш керакки, бу жиноят оғайнигарчилик ёки шахсий одамгарчилик юзасидан амалпарастлик ниятида содир этилиши ҳам мумкин.

Қабул қилинган Қонуннинг 3-моддасида “коррупция” тушунчасига илк маротаба таъриф берилган бўлиб, унга кўра шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий

манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш коррупция ҳисобланади.

Шунингдек, Қонунда “манфаатлар тўқнашуви” каби янги тушунча ҳам қўлланилган бўлиб, унга мувофиқ шахсий (бевосита ёки билвосита) манфаатдорлик шахснинг мансаб ёки хизмат мажбуриятларини лозим даражада бажаришига таъсир кўрсатаётган ёхуд таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳамда шахсий манфаатдорлик билан фуқароларнинг, ташкилотларнинг, жамиятнинг ёки давлатнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ўртасида қарама-қаршилик юзага келаётган ёки юзага келиши мумкин бўлган вазиятни англатади.

Қонуннинг 4-моддасида коррупцияга қарши курашишнинг асосий принциплари сифатида қонунийлик, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлиги, очиқлик ва шаффофлик, тизимлилик, давлат ва фуқаролик жамиятининг ҳамкорлиги, коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирлар устуворлиги, жавобгарликнинг муқаррарлиги келтирилган.

Қонуннинг 5-моддасида аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари сифатида эътироф этилган.

Қайд этиш керакки, порахўрлик, хусусан пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятларини олдини олишда аҳоли ўртасида жамиятда ҳуқуқий онгни ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга ва қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган ҳуқуқий тарғибот муҳим бўғин сифатида эътироф этилади.

Айтиш жоизки, пора олиш-беришда воситачилик қилганлик учун, шунингдек пора берганлик учун айбдорларнинг жуда озчилиги маҳкум этилади. Негадир амалиётда бундай шахслар гувоҳ сифатида жалб этиладилар. Фикримизча, бу содир этилган жиноят учун жазонинг муқаррарлигини таъминлай олмайди.

Пора бергани ва пора олиш – беришда воситачилик қилгани учун маҳкум қилинганлар сонининг умумий жиноятчилик орасида юқори даражаси кузатилмайди.

Таъкидлаш лозимки, порахўрлик жиноятлари динамикаси давлат тартиби анча сусайган ва табиийки, жиноятчиликнинг, асосан иқтисодий ва мансабдор шахслар содир этган жиноятларнинг ўсиши билан ҳамоҳанг кечади. Умуман, порахўрлик доимо жиноятларнинг умумий тузилишида охириги ўринлардан бирини эгаллаб келган. Фақат статистик кўрсаткичларнинг ўзи порахўрлик каби яширин жиноят ҳақида хулоса чиқаришга камлик қилади. Бу ерда шуни қайд этиш зарурки, статистик маълумотларда порахўрлик учун маҳкум қилинганларнинг аниқ сони қайд этилмайди, чунки латент жиноятлардан ташқари қилмишни квалификация қилаётганда жиноятларнинг бир-бирига боғлиқлигида улардан шу иш учун асосийси эътиборга олинади.

Юқорида келтирилганлар порахўрлик жиноятларига, шу жумладан пора олиш-бериш жиноятида воситачилик қилиш жиноятига қарши курашиш, унинг учун жиноий жавобгарлик белгилашнинг ижтимоий заруриятини туғдиради.

Iqtiboslar/Сноска/References:

1. Коррупция. Взятничество. Ответственность: Вопросы теории и практики. / К. Байболов, Л.Сыдыкова, А.Сыдыков. - Б.: КРСУ, 2009. – С. 124. (Corruption. Bribery. Responsibility: Questions of theory and practice. / K. Baibolov, L. Sydykova, A. Sydykov. - B.: KRSU, 2009. - P. 124)
2. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. // Вестник Московского университета. Серия 11 “Право”. 2013. №1. – С. 30. (Borzenkov G.N. The criminal justice system is corrupt. // Bulletin of Moscow University. Series 11 "Law". 2013. No. 1. - P. 30)

3. Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон. // Правоведение. 2001, № 6. – С. 64. (Volzhenkin B.V. Corruption and criminal law. // Jurisprudence. 2001, No. 6. - P. 64)
4. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. / Нашр учун масъул: Р.А.Муҳитдинов ва бошқ.; Масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2009. – Б. 264. (Legal Encyclopedia of Uzbekistan. / Responsible for publication: Mukhitdinov R.A. and etc.; Managing editor: N. Toychiev. - Tashkent: Adolat, 2009. - P. 264)
5. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 1-сон, 2-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Combating Corruption". Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 1, art. 2)
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги ПҚ-2752-сонли “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 5-сон, 62-модда. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 2, 2017 No. PP-2752 “On measures to implement the provisions of the Law of the Republic of Uzbekistan on combating corruption”. Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 5, art. 62)
7. Khamidov, N. (2020). Трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати. (Khamidov, N. (2020). The concept of transnational crimes and the social need to determine responsibility for them)
8. Хидоятлов, Б. Б., & Утаров, К. (2022). Трансмиллий жиноятларнинг олдини олишда халқаро ҳамкорлик масалалари. Журнал правовых исследований, (SI 1) (Khidoyatov B. B., Utarov K. (2022). Issues of international cooperation in the prevention of transnational crimes. Journal of Law Research, (SI 1))
9. Hamidov, N. (2022, March). Fuqarolar qonunchilik tashabbusi huquqi subyekti ifatida: nazariy-huquqiy tahlil. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 2, No. 3) (Hamidov, N. (2022, March). Citizens as subjects of the law of legislative initiative: theoretical and legal analysis. In International Journal of the Education and Social Science Conference Series (Online) (Vol. 2, No. 3))
10. Salaev, N., & Khamidov, N. (2021). Qualification Of Smuggling: Uzbek Legislation And Foreign Experience. Ilkogretim Online, 20(3), 1661-1667.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000